

Arquitetura em São Paulo: reconhecimento, divulgação e descentralização em dois mapeamentos da Revista *Projeto*

Architecture in São Paulo: recognition, dissemination and decentralization in two mappings of Projeto Magazine

Arquitectura en São Paulo: reconocimiento, difusión y descentralización en dos mapeos de la Revista Projeto

BEZERRA, Taciana Souza. Mestranda. Universidade Federal da Paraíba. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Contato: tacianasbz@gmail.com.

Resumo

Este trabalho reúne informações de obras e projetos situados no Estado de São Paulo que constam em dois mapeamentos realizados pela Revista *Projeto* na década de 1980: o Catálogo “Arquitetura Brasileira Atual” (1983) e o Livro “Arquiteturas no Brasil/Anos 80” (1988). Ambas publicações refletem dois processos em desenvolvimento nesse período e em boa medida liderados por uma nova fase de revistas especializadas: o reconhecimento das arquiteturas elaboradas após Brasília e a divulgação nacional e internacional desse repertório de obras e arquitetos. Logo, esses mapeamentos representam importantes retratos das arquiteturas produzidas no Brasil entre os anos de 1960 e 1980, sobretudo no Estado de São Paulo, tratado com maior recorrência. Assim, por meio da listagem desses edifícios e de suas respectivas autorias, datas de projeto ou construção e localizações, pretende-se não só compilar e, portanto, facilitar o acesso a esse rico acervo, como também contribuir com a discussão de um terceiro processo identificado nesses anos: a descentralização geográfica dos projetos apresentados na historiografia, desta vez numa perspectiva capital-interior.

Palavras-chave: Arquitetura Paulista. Arquitetura Contemporânea no Brasil. Historiografia da Arquitetura no Brasil.

Abstract

This work gathers information from buildings and projects located in the State of São Paulo that are included in two mappings carried out by *Projeto Magazine* in the 1980s: the Catalog “Arquitetura Brasileira Atual” (1983) and the Book “Arquiteturas no Brasil/Anos 80” (1988). Both publications reflect two processes under development in that period and, mainly, led by a new phase of specialized magazines: the recognition of architectures developed after Brasília and the national and international dissemination of this repertoire of works and architects. Therefore, these mappings represent important portraits of the architectures produced in Brazil between the 1960s and 1980s, especially in the State of São Paulo, which is treated with greater recurrence. Thus, by listing these buildings and their respective authorship, project or construction dates and locations, it

is intended not only to compile and, therefore, facilitate access to this rich collection, but also to contribute to the discussion of a third process identified in those years: the geographical decentralization of the projects presented in historiography, this time from a capital-interior perspective.

Keywords: São Paulo's Architecture. Contemporary Architecture in Brazil. Historiography of Architecture in Brazil.

Resumen

Este trabajo recoge información de obras y proyectos ubicados en el Estado de São Paulo que se incluyen en dos mapeos realizados por la Revista *Projeto* en la década de 1980: el Catálogo "Arquitetura Brasileira Atual" (1983) y el libro "Arquiteturas no Brasil/Anos 80" (1988). Ambas publicaciones reflejan dos procesos en desarrollo en este período y en gran medida liderados por una nueva etapa de revistas especializadas: el reconocimiento de las arquitecturas desarrolladas después de Brasilia y la difusión nacional e internacional de este repertorio de obras y arquitectos. Entonces, estos mapas representan retratos importantes de las arquitecturas producidas en Brasil entre los años sesenta y ochenta, especialmente en el estado de São Paulo, tratado con mayor recurrencia. Así, al enumerar estos edificios y sus respectivas autorías, fechas de proyecto o construcción y ubicaciones, se pretende no solo recopilar y, por lo tanto, facilitar el acceso a esta rica colección, sino también contribuir a la discusión de un tercer proceso identificado en esos años: la descentralización geográfica de los proyectos presentados en la historiografía, esta vez desde una perspectiva capital-interior.

Palavras-chave: Arquitetura Paulista. Arquitetura Contemporânea em Brasil. Historiografia de la Arquitetura em Brasil.

Arquitetura em São Paulo: reconhecimento, divulgação e descentralização em dois mapeamentos da Revista *Projeto*

Introdução

Para Guerra (2010), dois eventos caracterizaram a década de 1980 como um ambiente intelectual favorável à produção de textos “que dão a base inicial para a formação do espaço de pesquisa sobre arquitetura moderna no país” (GUERRA, 2010, p. 15): a multiplicação e consolidação das pesquisas de pós-graduação e uma nova fase de periódicos especializados. Desde então, inúmeros pesquisadores, críticos e historiadores dedicaram-se a ampliar os debates de arquitetura e a incluir novos temas, arquitetos e obras ao repertório até então reconhecido e discutido nas publicações e eventos. O volume de material produzido, por sua vez, permitiu que uma nova tendência de estudos ganhasse força já nos anos 2000: a revisita às fontes (matérias, artigos, livros, mapeamentos, etc.) produzidas ou discutidas no período anterior a fim de abordá-las segundo novos métodos e/ou teorias de análise, sobretudo do ponto de vista historiográfico⁷⁰.

Nesta linha, a dissertação “Crítica e Projetos em Revistas Especializadas: Arquitetura no Nordeste em Pauta (1985-1992)”⁷¹ buscou, por meio dos artigos e projetos publicados nas revistas *Projeto* e *AU*, discutir o lugar da arquitetura produzida no Nordeste nesses dois periódicos sem, contudo, perder de vista o cenário nacional. E justamente pensar as pautas de discussão dessas revistas nas esferas regional e nacional de modo relacionado, como de fato é, levou a uma questão de pesquisa que não cabe a essa monografia, mas contribui com significativos debates, a exemplo dos propostos neste 7º Seminário Docomomo São Paulo: como o processo de descentralização geográfica dos projetos e obras tratados na historiografia e observado no âmbito nacional ocorre dentro do Estado de São Paulo, sede de muitas das produções sobre arquitetura, inclusive das revistas citadas? Assim, foram selecionados para análise dois importantes

⁷⁰ Tinem, Cotrim e Vidal (2018) destacam esse processo relacionando-o à pesquisa em revistas.

⁷¹ Esta dissertação, ainda em andamento, é desenvolvida pela autora, sob orientação do Prof. Dr. Marcio Cotrim e da Profª. Drª Wynna Vidal, junto ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba, na Linha de Pesquisa Projeto do Edifício e da Cidade.

levantamentos realizados pela revista *Projeto* e que permitem avaliar essa condição: o Catálogo “Arquitetura Brasileira Atual” (1983) e o Livro “Arquiteturas no Brasil/Anos 80” (1988)⁷².

Arquitetura Brasileira Atual (1983)

Segundo Segawa (2014 [1998], p. 194, grifo do autor), “o ponto de partida para uma rearticulação do debate amplo teve seu primeiro momento com uma grande exposição organizada em 1983 pela revista *Projeto*, associada com o Centro de Arte y Comunicación (CAYC) de Buenos Aires”. Planejada pelo crítico argentino Jorge Glusberg em parceria com o editor da revista *Projeto*, Vicente Wissenbach, a Semana de Arquitetura de Buenos Aires inaugurou a Mostra “Arquitetura Brasileira Atual”. A partir das respostas dos arquitetos brasileiros à convocatória da revista, portanto sem curadoria, montou-se “um excelente mapeamento arquitetônico para a revista, que passou sistematicamente a publicar essa enorme diversidade de manifestações sem outro critério se não o de dar publicidade a toda arquitetura que se produziu e produzia no país” (SEGAWA, 2014 [1998], p. 194). O catálogo “Arquitetura Brasileira Atual” (1983) foi um produto dessa mostra.

A publicação foi organizada segundo o nome dos profissionais (arquiteto ou grupo) em ordem alfabética e cada página incluiu uma breve descrição sobre suas formação e atuação, além de imagens de um a quatro projetos de sua produção. Em escala de cinzas, foram publicados 193 projetos com 121 diferentes autorias e 203 profissionais. Dois artigos, de Hugo Segawa e Ruth Zein, respectivamente, introduziram o mapeamento: “Brazilian architecture school e outras medidas” e “As tendências e as discussões do pós-Brasília”. O primeiro voltado à produção dos anos 30 a Brasília e sua repercussão internacional; o segundo apresentando temas de interesse para as décadas de 60 e 70: Brasília, reforma urbana e uso do solo, questão habitacional, estéticas, tecnologia e materiais, concursos e questão profissional, ensino e pesquisa.

⁷² Vale mencionar que a editora *Pini*, responsável pela edição da revista *AU*, publicou o Livro “Arquitetura Moderna Paulistana” em 1983. Essa obra catalográfica organizada por Alberto Xavier, Carlos Lemos e Eduardo Corona refere-se somente à cidade de São Paulo e, por essa razão, não foi incluída neste trabalho.

São Paulo

Dos 193 projetos do catálogo, noventa situam-se no estado de São Paulo (46,6% desse total) (Ver Tabela 01). A capital concentra cinquenta obras (55,6% dos edifícios paulistas), seguida pela cidade de São Carlos, com apenas quatro (8,9%). Sete cidades (Batatais, Sorocaba, São Bernardo do Campo, Campinas, São José do Rio Preto, Jundiaí e Guarulhos) apresentam dois projetos cada, enquanto outras 22 possuem somente um exemplar no levantamento. Dessas 31 cidades, sete compõem a Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital.

Tabela 01: Projetos de “Arquitetura Brasileira Atual” (autoria; obra; ano de projeto; cidade).

- Abrahão Sanovicz; Parque Habitacional CECAP; 1975; Serra Negra
- Affonso Risi Jr., José Mário Nogueira de Carvalho Jr.; Residência dos Padres Claretianos; 1982; Batatais
- Arthur Navarrete; Paço Municipal; 1977; Sorocaba
- Arthur Navarrete; Palácio dos Tropeiros e Teatro Municipal; 1978; Sorocaba
- Benno Perelmutter, Marciel Peinado; Terminal Rodoviário; 1982; Batatais
- Benno Perelmutter, Marciel Peinado; Terminal Rodoviário; s.d.; São Carlos
- Benno Perelmutter, Marciel Peinado; Parque Lagoa do Medeiros; 1980; São Carlos
- Benno Perelmutter, Marciel Peinado; Casa da Cultura; 1979; São Carlos
- Bernardo Klopfer, Luiz Bloch, Jurandir Garçoni; Instituto Municipal de Ensino Superior/IMES; 1982; São Caetano do Sul
- Bernardo Klopfer, Luiz Bloch, Jurandir Garçoni; EEPG Jardim Brasil; 1980; São Paulo
- Bernardo Klopfer, Luiz Bloch, Jurandir Garçoni; EEPG Maria Auxiliadora; 1981; São Paulo
- Carlos Kherlakian, Celso Pazzanese, Fábio Fonseca, Michael Drannof, José Oswaldo Vilela; Edifício Ararat; 1981; São Paulo
- Carlos Bratke; Indústrias Tecnorevest; 1979; São Bernardo do Campo
- Carlos Bratke, Renato Lenci; Edifício de Escritórios; 1977; São Paulo
- Carlos Bratke, Renato Lenci, Lauresto Esher; Igreja de São Pedro e São Paulo; 1970; São Paulo
- Carlos Bratke; Casa de Praia; 1980; Guarujá
- Décio Tozzi, Hidely Codignoli, Anna Regina di Perna; Conjunto Habitacional; 1981; Nova Odessa
- Fábio Penteado, Teru Tamaki, Alfredo Paesani; Centro de Convivência Cultural; 1967; Campinas
- Fábio Penteado, Teru Tamaki, Tito Lívio, Eduardo de Almeida, Giselda Visconti; Hospital-Escola Santa Casa de Misericórdia; 1967; São Paulo
- Hans Broos; Abadia de Santa Maria; 1974; São Paulo
- H.O. Matthias; Indústria Degussa do Brasil; s.d.; Americana
- Israel Sancovski, Jerônimo Esteves; Residência Veronezzi; 1975; São Paulo
- Israel Sancovski, Jerônimo Esteves; Edifício de Escritórios no Morumbi; 1973; São Paulo

- Israel Sancovski, Jerônimo Esteves; Conjunto Habitacional Parque CECAP; 1973; Taubaté
- João Walter Toscano, Odiléa Setti Toscano, Massayoshi Kamimura; Campus Universitário Júlio de Mesquita Filho; 1969; Araraquara
- João Walter Toscano, Odiléa Setti Toscano, Massayoshi Kamimura; Balneário; 1971; Águas de Prata
- Jorge Caron; Residência de Férias; 1981; Campos do Jordão
- José Antonio Reinés, Sarkis Kaloustian; Casa de Campo; 1983; Nazaré Paulista
- José Magalhães Júnior; Habitação Coletiva; 1981; São Paulo
- José Magalhães Júnior; Itamac S.A.; 1982; Itapetininga
- José Maria Orsi Cruz; Sede de Cia. Construtora; s.d.; São José do Rio Preto
- Júlio Katinsky, Hélio Pasta, Hélio Penteado, Ruy Ohtake; Subestação Centro I; 1973; São Paulo
- Júlio Katinsky; Residência L. Z. K.; 1968; São Paulo
- Lélío Machado, Juan Camps Andreu; Centro Administrativo do BCN; s.d.; Barueri
- Lélío Machado; Agência Belém; s.d.; São Paulo
- Lélío Machado; Agência Brooklin; s.d.; São Paulo
- Marcello Fragelli; Estação Ponte Pequena/Linha Norte-Sul/Metrô de São Paulo; s.d.; São Paulo
- Marcos Acayaba; Galeria São Paulo; 1980; São Paulo
- Marcos Acayaba; Residência Marcos Acayaba; 1972; São Paulo
- Marcos Acayaba, Augusto Lívio Malzoni; Sede da Fazenda Pindorama; 1974; Jundiaí
- Marcos Acayaba; Residência Jander Kou; 1981; São Paulo
- Marília Sant'Anna; Estúdio de Som; 1977; São Paulo
- Marlene Yurgel, Lúcio Gomes Machado, Eduardo de Jesus Rodrigues, Nestor Goulart Reis Filho; Agência Banespa Perdizes; 1980; São Paulo
- Marlene Yurgel, Lúcio Gomes Machado, Eduardo de Jesus Rodrigues; Unidade de Recepção da FEBEM; 1980; São Paulo
- Mauricio Spino; Agência Imobiliária; s.d.; São Paulo
- Miguel Juliano; Edifício Ana Augusta; s.d.; São José do Rio Preto
- Miguel Juliano; Centro Técnico Nacional e Sede da Fundacentro; s.d.
- Miguel Juliano; Residência do Arquiteto; s.d.; São Paulo
- Murilo Viana Domingues; Agência Franca; s.d.; Franca
- Murilo Viana Domingues, Marcelo Dias Menezes, Francisco Javier Judas y Manubens; Agência Panamericana; s.d.; São Paulo
- Paulo Bastos; Clube Paineiras do Morumbi - Sede Social; 1970; São Paulo
- Paulo Bastos; Clube Paineiras do Morumbi - Plataforma Infantil; 1978; São Paulo
- Paulo Sérgio Souza e Silva; Acesso Ladeira da Memória - Estação Anhangabaú do Metrô; 1977; São Paulo
- Pedro Cury, Angela Maria Cury; Escola SENAI; 1974; Santo André
- Pedro Cury, Angela Maria Cury; Residência; 1975; São Carlos
- Pedro Cury, Angela Maria Cury; Conjunto Habitacional São Judas Tadeu; s.d.; Salto
- Pitanga do Amparo; Residência Célio Vieira; 1977; São Paulo

- Pitanga do Amparo; Residência Takao Mimura; 1980; São Paulo
- Pitanga do Amparo; Depósito de Cereais; 1980; São Paulo
- Roberto Cerqueira César, Luiz Roberto Carvalho Franco, Paulo Bruna; Indústrias Gessylever/Divisão Elida Gibbs; s.d.; Vinhedo
- Roberto Cerqueira César, Luiz Roberto Carvalho Franco, Paulo Bruna, Edifício-sede da FIESP/CIESP/SESI; s.d.; São Paulo
- Roberto Cerqueira César, Luiz Roberto Carvalho Franco, Paulo Bruna; Colégio Miguel de Cervantes; s.d.; São Paulo
- Roberto Loeb; Centro de Informática da Cetesb; 1978; São Paulo
- Roberto Loeb, Flávio Mindlin, Marklen Siag Landa, Gabriel Sister; Centro Administrativo e Depósito Central da Rohr S.A.; 1975; São Paulo
- Roberto Loeb, Flávio Mindlin, Marklen Siag Landa; Centro Administrativo Unibanco; 1971; São Paulo
- Rubens Gil de Camillo; Edifício Residencial - 11º andar; s.d.; São Paulo
- Ruy Ohtake; Parque Ecológico do Tietê; 1976; São Paulo
- Ruy Ohtake; Residência Fábio Yassuda; s.d.; São Paulo
- Ruy Ohtake; Central Telefônica; s.d.; Ibiúna
- Sérgio Pileggi, Euclides de Oliveira; Empresa de Correios e Telégrafos - Sede Regional e Centro de Triagem; 1976; São Paulo
- Sérgio Pileggi, Euclides de Oliveira; Posto de Bombeiros; 1977; São Paulo
- Sérgio Pileggi, Euclides de Oliveira; Conjunto Assistencial e Esportivo SESI; 1973; Ribeirão Preto
- Sérgio Pileggi, Euclides de Oliveira; Centro de Desenvolvimento Profissional SENAC; 1972; São Paulo
- Sergio Teperman, Paulo Lepage; Estação Telefônica Perdizes; s.d.; São Paulo
- Sergio Teperman, Paulo Lepage; Estação Telefônica Castelo; s.d.; Campinas
- Sidney Meleiros, João Valente Filho; Hipermercado Disco/Reciclagem; 1980; Jundiaí
- Sidney Rodrigues, João Valente Filho; Mercado Municipal; 1979; Bebedouro
- Sidônio Porto, R. N. Rocha Diniz; Agência Panamericana; 1976; São Paulo
- Sidônio Porto; Residência do Arquiteto; 1979; São Paulo
- Sidônio Porto; Parque Rodoviário Itapemirim; 1979; Guarulhos
- Siegbert Zanettini; Agência Banespa Alto da Boa Vista; 1977; São Paulo
- Siegbert Zanettini; Escola Estadual de 1º Grau; 1976; Dracena
- Tito Lívio, Vasco de Mello; Residência Carlos Franco Júnior; 1983; São Paulo
- Tito Lívio, Vasco de Mello, Teru Tamaki, Ariel Rubinstein; Centro Empresarial do Grupo Fenicia; 1981; São Paulo
- Tito Lívio, Vasco de Mello; Terminal Rodoviário; 1978; Rio Claro
- Ubyrajara Gilioli; Escola Fausto Cardoso de Mello; 1968; São Bernardo do Campo
- Ubyrajara Gilioli; Casa Cavalcanti; 1972; Cotia
- Vasco de Mello, Tito Lívio; Restaurante Central da Vasp/Terminal de Aeronaves Executivas; 1981; São Paulo
- Vasco de Mello, Tito Lívio; Ferrostaal do Brasil S/A; 1980; São Paulo

- Wolfgang Schoedon, Gregório Zolko; Fábrica de Ferramentas Beizer; s.d.; Guarulhos
-

Arquiteturas no Brasil/Anos 80 (1988)

Após a exposição e catálogo “Arquitetura Brasileira Atual” (1983), a organização de matérias panorâmicas sobre as arquiteturas de determinado período ou programa ganharam mais espaço e frequência na revista *Projeto*. Em 1988, outro levantamento destacou-se. A revista produziu quatro cadernos regionais e os publicou em quatro de suas edições (números 114 a 117). Esses cadernos, então, foram somados a um conjunto de sete artigos⁷³ e originaram o livro “Arquiteturas no Brasil/Anos 80” (1988).

Os artigos introdutórios novamente sintetizaram temas de interesse no período: o início da produção moderna, todavia com enfoque fora do eixo São Paulo-Rio de Janeiro; o processo de difusão dessa arquitetura no território; e, especialmente, a diversidade de tendências – de aspectos simbólicos, como a linguagem, a físicos, como os materiais e técnicas construtivas – em desenvolvimento no país. Já na capa, duas imagens sintetizaram a coexistência de posturas arquitetônicas diversas. Os detalhes das obras do Parque Anauá (RR/1980) e do Edifício Tancredo Neves (PR/1982) ilustram extremos: o tradicional e o novo (do ponto de vista dos materiais e técnicas construtivas), o Norte e o Sul (extremos de características físicas a socioculturais), o quente e o frio (dos climas predominantes nessas regiões à paleta de cores utilizada).

A obra construída é a protagonista desse segundo mapeamento. A ordenação por autoria deu lugar a uma lista de obras acompanhadas de informações e fotografias coloridas de variados ângulos, por vezes ocupando mais de uma página. Ao todo, 182 projetos, distribuídos entre 161 diferentes autorias e 291 profissionais⁷⁴ foram publicados nesses cadernos. O primeiro abordou as

⁷³ “Para conhecer e integrar as arquiteturas regionais”, por Jacques Rangé; “Arquitetos peregrinos, nômades e migrantes”, por Hugo Segawa; “Crise e modernização, a arquitetura dos anos 30 em Salvador”, por Paulo Ormino; “Marcos da Arquitetura Moderna em Pernambuco”, por Geraldo Gomes; “Peregrinação de um arquiteto pelas capitais dos Estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul”, por Cecília Rodrigues dos Santos; “Os materiais da natureza e a natureza dos materiais”, por Hugo Segawa; e “De Brasília a Itá”, por Hugo Segawa.

⁷⁴ Além desses profissionais, contabilizados individualmente, são citados três escritórios – Bross, dos Santos & Leitner; Rino Levi Arquitetos Associados; Croce, Aflalo & Gasperini Arquitetos – e cinco instituições – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo; Companhia do Metropolitano de São Paulo; Eletrosul de Florianópolis; Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Município do Rio de Janeiro; SPHAN/Pró-Memória.

regiões Nordeste e Norte, especificamente os estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Roraima; o segundo a região Sul; o terceiro a região Centro-Oeste junto aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo; e o quarto restringiu-se aos estados de Rio de Janeiro e São Paulo. Enquanto os três primeiros tiveram 31 páginas cada, o quarto totalizou 46, reforçando o destaque do Rio de Janeiro e São Paulo nos levantamentos.

São Paulo

Embora com número de projetos semelhantes, a parcela correspondente ao estado de São Paulo foi reduzida no levantamento do livro e passou a contar com 37 edifícios (20,3% do total) (Ver Tabela 02). A cidade de São Paulo, no entanto, cresceu em representação com 29 obras (78,4% dos edifícios paulistas). Outros oito municípios, distribuídos entre a Região Metropolitana de São Paulo (Barueri, Cotia, e Santana de Parnaíba) e demais cidades (Batatais, Bebedouro, Santos, Araras e Avaré) foram apresentados com um projeto cada.

Tabela 02: Projetos de “Arquiteturas no Brasil/Anos 80” (autoria; obra; ano de construção; cidade).

- Lina Bo Bardi, André Vainer, Marcelo Ferraz; Centro de Lazer Fábrica da Pompéia; 1977; São Paulo
- Eurico Prado Lopes, Luiz Benedicto de Castro Telles; Centro Cultural São Paulo; 1975; São Paulo
- Maria Alzira Marzagão Monfré, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Do Estado De São Paulo; Oficinas Culturais Três Rios; 1984; São Paulo
- Alberto Botti, Marc Rubin; Centro Cultural e Desportivo da Ponta da Praia/Sesc; 1979; Santos
- Siegbert Zanettini; Hospital de Vila Nova Cachoeirinha; 1986; São Paulo
- João Walter Toscano, Odiléa Setti Toscano; Estação do Largo 13/Fepasa; 1985; São Paulo
- Orpheu Zamboni, Marcus Lima; Terminal Rodoviário; 1985; Araras
- Roberto Paternostro; Terminal Rodoviário; 1984; Avaré
- Sidney Meleiros, João Valente Filho; Terminal Rodoviário; 1983; Bebedouro
- Renato Viegas, Meire Selli, Companhia do Metropolitano de São Paulo; Estação Corinthians-Itaquera; 1978; São Paulo
- Jorge Königsberger, Gianfranco Vannucchi; Edifício BCN Higienópolis; 1983; São Paulo
- Paulo Mendes da Rocha; Edifício Bauhaus; 1984; São Paulo
- Lélío Machado, Juan Camps Andreu; Centro Administrativo do BCN; 1976; Barueri
- João Eduardo de Gennaro, Francisco Javier Judas y Manubens, Jaime Marcondes Cupertino; Centro Empresarial Itaú Conceição; 1980; São Paulo
- Gian Carlo Gasperini, Croce, Aflalo & Gasperini Arquitetos; Citicorp Center; 1983; São Paulo

- Carlos Bratke; Edifícios de Escritórios na Avenida Berrini; 1975; São Paulo
- Carlos Bratke; Edifício de Escritórios da Carlos Bratke e Bratke & Collet; 1982; São Paulo
- Miguel Juliano; Centro Técnico Nacional e Sede da Fundacentro; 1978; São Paulo
- Tito Lívio, Vasco de Mello; Ferrostaal do Brasil S/A; 1980; São Paulo
- Sidônio Porto; Banco Safra Agência Paulista; 1984; São Paulo
- Sérgio Pileggi, Euclides de Oliveira; Sede da MacCann-Erickson; 1983; São Paulo
- David Ottoni, Dácio Ottoni, Ubaldo Carpigiani; Edifício Gessy Lever; 1981; São Paulo
- Roberto Cerqueira César, Luiz Roberto Carvalho Franco, Paulo Bruna, Antônio Carlos Sant'Anna, Rino Levi Arquitetos Associados; Edifício Paramount-Lansul; 1987; São Paulo
- Miriam Escobar; MCR Produções e Propaganda; 1984; São Paulo
- Jaime Marcondes Cupertino; Teatro Mars; 1980; São Paulo
- Marília Sant'Anna; Estúdio de Som Cardan; 1984; São Paulo
- André Vainer, Guilherme Paoliello; Estúdio de Pintora; 1987; São Paulo
- Hélio Mariz de Carvalho, Michel Gorski, Rogério Batagliesi; Nazaré Confecções; 1985; São Paulo
- Luiz Fernando Rocco; Kuxixo Confecções; 1985; São Paulo
- Ucho Carvalho, Ricardo Van Steen, Paulo Carvalho, Marcelo Aflalo; Loja Pandemonium; 1986; São Paulo
- Carlos Ziccardi, Felipe José Crescenti Filho; Subdistrito Comercial de Arte; 1984; São Paulo
- Pepe Asbum; Residência do Pacaembu; 1986; São Paulo
- Paulo Faccio Filho; Residência; 1985; São Paulo
- Affonso Risi Jr., José Mário Nogueira de Carvalho Jr.; Residência dos Padres Claretianos; 1982; Batatais
- Marcos Acayaba; Residência no Morumbi; 1986; São Paulo
- Hector Vigliecca; Residência em Granja Vianna; 1982; Cotia
- Bruno Padovano; Residência em Alphaville IV; 1980; Santana de Parnaíba

Considerações Finais

A inclusão de cidades de fora da Região Metropolitana de São Paulo nos mapeamentos amplia o escopo de obras no interior do estado reconhecidas e divulgadas no campo da arquitetura. O primeiro levantamento é mais representativo nesse sentido. Ele não só abrange 31 municípios, 22 a mais que o segundo, como também é parte de um evento internacional de grande visibilidade. O segundo levantamento, é necessário destacar, tem uma função complementar tanto para o Brasil quanto para o Estado de São Paulo. Além de equilibrar a distribuição geográfica da amostragem no país, por meio de uma organização regional dos edifícios, ele acrescenta quatro diferentes cidades (Araras, Avaré, Santana de Parnaíba e Santos)

ao repertório paulista e incorpora ao intervalo de 1967 a 1983, do catálogo, obras erigidas até a publicação do livro (1988).

Essa combinação de recortes geográficos e temporais, por sua vez, permite pensar o movimento de descentralização, no sentido de reconhecimento e divulgação de arquitetura, junto à expansão dos cursos de arquitetura e urbanismo. Se observadas as cidades tratadas nos dois levantamentos (Ver Figuras 01 e 02), percebe-se que elas estão concentradas em uma porção mais ao norte e nordeste do estado, semelhante à área que indica cidades onde surgiram novos cursos no mesmo período abarcado pelos mapeamentos, de 1967 a 1988 (Ver Figura 03).

Figura 1: Cidades paulistas mapeadas em “Arquitetura Brasileira Atual”. Fonte: Google Earth, 2020. Editado pela autora.

Figura 2: Cidades paulistas mapeadas em “Arquiteturas no Brasil/Anos 80”. Fonte: Google Earth, 2020. Editado pela autora.

Figura 3: Cidades paulistas onde cursos de arquitetura entraram em funcionamento entre 1967 e 1988⁷⁵. Fonte: Google Earth, 2020. Editado pela autora.

⁷⁵ Araraquara, Campinas, Franca, Guarulhos, Marília, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José dos Campos, São Paulo e Taubaté. Consulta no Sistema e-MEC do Ministério da Educação.

O objetivo, neste caso, não é apontar para uma relação de causalidade, mas perceber o processo de mapeamento e, por conseguinte, de seleção e construção historiográfica, vinculado aos centros de ensino e pesquisa também numa perspectiva de proximidade geográfica, visto que esses centros facilitam o acesso e reconhecimento das várias produções arquitetônicas. Desta forma, o processo de descentralização geográfica na historiografia reproduz, também na escala capital-interior, uma tendência verificada desde o cenário nacional. Resta confrontá-lo com mais variáveis que venham a enriquecer a discussão, a exemplo dos arquitetos publicados e suas respectivas cidades de formação e atuação.

Referências

GUERRA, Abílio (org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira** – parte I. São Paulo: Romano Guerra, 2010.

PROJETO (org.). **Arquiteturas no Brasil/Anos 80**. São Paulo: Projeto, 1988.

_____. **Catálogo Mostra da Arquitetura Brasileira Atual**, 1983. São Paulo: Projeto, 1983. 127 p.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 2014 [1ª Edição: 1998].

TINEM, Nelci; COTRIM, Márcio; VIDAL, WylInna. Perspectivas contemporâneas dos periódicos de arquitetura como fonte e método: historiografia, projeto e teoria. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO (ENANPARQ), 5., 2018, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: ADUFBA, 2018.

eixo

09

2004